

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna

DSc, professor

XAYITOV Alisher Adxamovich

PhD, assistant

DUSTBOBOYEV Dilshod Sadullayevich

applicant

NORMURODOV Nodir Alisherovich

Student

Samarkand State Medical University

CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE

For citation: Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A. Chronic exudative otitis media in children: cytological aspects of confirmation of stages of the disease // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.248-254

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181948>

ANNOTATION

The article presents a description and scientific substantiation of cytologic aspects of confirming the stages of chronic exudative otitis media (CEMO). The pathophysiological mechanisms leading to the formation of exudate in the middle ear cavity are presented. The nature of cellular landscape changes depends on the stage of the disease. Based on the study, cytograms reflecting a certain stage of the disease were analyzed. Each type of cytogram allows a reliable assessment of the degree of dystrophic changes in the mucous membrane of the tympanic cavity. The proposed cytologic study of exudate in CEMO allows to determine the type of inflammatory process in the tympanic cavity, and also helps to determine the final stage of the process according to the morphofunctional classification of N.S. Dmitriev et al. (1996). At present, cytologic classification of exudate in CEMO has not been developed depending on the stage of the disease, which complicates clinical and instrumental diagnosis of the features of the disease in question. The possibility to estimate the state of local immunity (cytological study of middle ear secretion) allows to predict the clinical course of the disease and then to choose the optimal individualized tactics of therapeutic measures during treatment in inpatient and outpatient conditions.

Key words: Chronic exudative otitis media, cytologic examination, middle ear secretion, cytogramme

NASRETDINOVA Maxzuna Taxsinovna

t.f.d., professor

XAYITOV Alisher Adxamovich

PhD assistant

DUSTBOBOYEV Dilshod Sadullayevich
mustaqil izlanuvchi
NORMURODOV Nodir Alisherovich
5-kurs talabasi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ ЭКССУДАТИВ ЎРТА ОТИТ: КАСАЛЛИКНИНГ БОСҚИЧЛАРИНИ ТАСДИҚЛАШНИНГ ЦИТОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада сурункали экссудатив ўрта отит (СЭЎО) босқичларини тасдиқлашнинг цитологик жиҳатлари тавсифи ва илмий асосланиши келтирилган. Ўрта кулоқ бўшлиғида экссудат ҳосил бўлишига олиб келадиган патофизиологик механизмлар тақдим этилган. Касалликнинг босқичига мувофиқ хужайравий манзарадаги ўзгаришларнинг табиати асосланган. Тадқиқот асосида касалликнинг муайян босқичини ақс эттирувчи цитограммалар таҳлил этилган.

Цитограмманинг ҳар бир тури ноғора бўшлиғининг шиллиқ қаватидаги дегенератив ўзгаришлар даражасини ишончли тарзда баҳолашга имкон беради. СЭЎОда экссудатнинг таклиф этилган цитологик текшируви ноғора бўшлиғида яллиғланиш жараёнининг турини аниқлашга имкон беради, шунингдек, Н.С.Дмитриев ва бошқалар (1996) морфофункционал таснифи, М. Tos (1976) таснифи нуқтаи назаридан жараённинг босқичини якуний тарзда белгилашга ёрдам беради. Ҳозирги вақтда СЭЎОда экссудатнинг цитологик таснифи касалликнинг босқичига кўра ишлаб чиқилмаган, ушбу ҳолат эса кўриб чиқиладиган касалликнинг хусусиятларини клиник ва инструментал ташхисотини қийинлаштиради. Маҳаллий иммунитет ҳолатини баҳолаш имконияти (ўрта кулоқ секретини цитологик текшириш) касалликнинг клиник кечишини прогнозлаш, сўнгра шифохона ва амбулатор шароитларда даволанишда терапевтик чораларнинг индивидуаллаштирилган тактикасини оптимал танлаш имконини беради.

Калит сўзлар: экссудатив отит, цитологик текшириш, ўрта кулоқ секретини, цитограмма

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

д.м.н., профессор

ХАЙИТОВ Алишер Адхамович

PhD, ассистент

ДУСТБОБОЕВ Дилшод Садуллаевич

соискатель

НОРМУРОДОВ Нодир Алишерович

Студент 5-го курса

Самаркандский государственный медицинский университет

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ: ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАДИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены описание и научное обоснование цитологических аспектов подтверждения стадий хронического экссудативного среднего отита (ХЭСО). Представлены патофизиологические механизмы, приводящие к образованию экссудата в полости среднего уха. Характер изменений клеточного ландшафта зависит от стадии заболевания. На основании исследования анализировались цитогаммы, отражающие определенную стадию заболевания. Каждый вид цитогаммы позволяет достоверно оценить степень дистрофических изменений слизистой оболочки барабанной полости. Предлагаемое цитологическое исследование экссудата при ХЭСО позволяет определить тип воспалительного процесса в барабанной полости, а также помогает определить конечную стадию процесса по морфофункциональной

классификации Н.С. Дмитриева и др. (1996), В настоящее время цитологическая классификация экссудата при ХЭСО не разработана в зависимости от стадии заболевания, что затрудняет клиническую и инструментальную диагностику особенностей рассматриваемого заболевания. Возможность оценить состояние местного иммунитета (цитологическое исследование секрета среднего уха) позволяет прогнозировать клиническое течение заболевания, а затем выбирать оптимальную индивидуализированную тактику лечебных мероприятий при лечении в стационарных и амбулаторных условиях.

Ключевые слова: экссудативный отит, цитологическое исследование, секрет среднего уха, цитограмма

Кириш

Сурункали экссудатив ўрта отит (СЭЎО)– патогенетик жиҳатдан эшитиш найининг дисфункцияси (ЭН) билан боғлиқ ҳамда қулоқ бўшлиқларида экссудат тўпланиши билан намоён бўладиган (сероз, шиллиқли, мукоид табиатли) ўрта кулоқнинг йирингли бўлмаган яллиғланиш касаллигидир, унинг асосий таркибий қисми аста-секин авж олиб борувчи овоз ўтказиш ёки аралаш табиатли оғиркулоқлик бўлган муайян симптом комплексининг шаклланишига олиб келади

ЖССТ таснифига кўра, сурункали экссудатив ўрта отит ўрта кулоқнинг барча касалликлари орасида дунёда 3-ўринни эгаллайди.

Ўрта кулоқнинг йирингли бўлмаган касалликлари таркибида СЭЎО барча йирингли бўлмаган касалликларнинг 75,1-80% ини ташкил этади, қайсиқим кўплаб муаллифларнинг фикрига кўра болаларнинг ёшига боғлиқ (1 йилгача-35%, 3-5 ёш – 10-30%, 6-7 ёш – 3-10%, 9-10 ёш – 1-3%) [1-5]. А.Г.Матроскин ва бошқалар чала туғилган (26 дан 59% гача) ва тўлиқ муддатида туғилган болаларда (58%) 6 ойликкача, шунингдек ҳаётининг 1-йилида (26-52%) экссудатив ўрта отитнинг юқори улушини қайд этишган. Ўрганилган беморларнинг 10 фоизида касаллик кейинги жарроҳлик йўли билан даволашни талаб этган [6].

Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти 2030 йилга келиб ижтимоий аҳамиятга эга эшитиш нуқсонлари мавжуд бўлган шахслар сонининг 30 фоиздан ошишини башорат қилади [7].

Ҳозирги вақтда Россияда СЭЎОнинг Н. С. Дмитриев ва бошқалар (1996) бўйича морфофункционал таснифи қўлланилади, унга мувофиқ касаллик кечишининг давомийлиги бўйича 4 босқичи ажратилади: катарал (1 ойгача), секретор (1-12 ой), мукоз (12-24 ой) ва фиброз (24 ойдан ортиқ).

Жарроҳлик даволаш тактикасининг кўламини аниқлаш мақсадида жарроҳ-оториноларингологлар М. Тос (1976) бўйича отоскопик тасвирнинг батафсил тавсифи келтирилган СЭЎО таснифини қўллашади, у 3 та босқични ўз ичига олади: бошланғич - бирламчи кўринишлар босқичи, секретор босқич – эпителий метаплазиясининг намоён бўлиши билан, дегенератив босқич – секрециянинг камайиши ва ўрта кулоқ бўшлиғидаги дегенератив ўзгаришлар[8].

Жаҳон адабиётида СЭЎО шаклланишининг учта назарияси тасвирланган. Қуйидаги назариялар асосий ҳисобланади.

- 1867 йилда А. Politzer томонидан таклиф этилган "Hydrops ex vacuo" назарияси, унга кўра юзага келган эшитиш найининг дисфункцияси экстра- ва интратимпанал босимни тенглаштиришга тўсқинлик қилади. Кислород интратимпанал бўшлиқдан резорбцияланади, шу туфайли интратимпанал босим пасаяди (-100...-450 мм сув уст. гача) ва ноғора пардасининг ичкарига тортилишига сабаб бўлади. Интратимпанал ва ретротимпанал бўшлиқларда "ҳаво резервуари" нинг равон пасайиши ўрта кулоқ ва ташқи муҳит ўртасида босимнинг бир текис ўтишини таъминлайди. Интратимпанал босим -40 мм сув уст. бўлганида мукопериостнинг гиперемияси, қоннинг суюқ қисмини капилляр девор орқали ташқарига чиқиши ва трансудат ҳосил бўлиши рўй беради.

- "Яллиғланиш назарияси", унга кўра яллиғланиш бурунхалқумдан ноғора бўшлиғига тарқалиб, мукопериостга ўтади. Шиллиқ парданинг шишиши эшитиш найининг блоккланишига ва интратимпанал босимнинг пасайишига олиб келади. Мукопериостдаги

димланиш ҳолати трансудация ва яллиғланишни кучайтиради ҳамда қоплов эпителийнинг метаплазиясига ва ноғора бўшлиғига хос яллиғланишли компонентларнинг чиқишига сабаб бўлади. Мукопериостнинг узоқ давом этган яллиғланиши экссудатнинг желесимон консистенцияси шаклланишига олиб келади.

- "Секретор назария", унда қадахсимон хужайралар ва шиллиқли безларнинг гиперплазияси асосий ролни ўйнайди [9]. Шундай қилиб, ЭН нинг химоя, дренаж ва вентилицион функцияларининг бузилиши СЭҶО ривожланишида предиктор бўлиб хизмат қилади. Тубар дисфункцияга бурун бўшлиғи, бурун ён бўшлиқлари ва бурунҳалқум шиллиқ пардаларидаги тизимли ўзгаришлар, аденоид вегетациялар, юқори нафас йўлларининг юқумли ва аллергия касалликлари, атмосфера босимининг кескин ўзгариши, бурунҳалқумдаги ўсмалар, жароҳатлар, чандикли ўзгаришлар, жумладан ятроген, туғма нуксонлар ва анатомик тузилиш хусусиятлари (бурун йўлларининг туғма торлиги, бурун тўсиғининг қийшайиши, бурунҳалқум бодомчасининг тубар жойлашуви, бурун клапанининг бузилиши, эшитиш найи ҳалқум тешигининг гипо - ва аплазияси, краниофациал аномалиялар) сабаб бўлади [9–11].

Аденоид вегетацияларининг вирусли юқумли агентлар билан инфицирланиши туфайли ЭНнинг механик ва функционал обструкцияси масаласи ўз долзарблигини йўқотмаган. Ушбу турдаги обструкцияни келтириб чиқарадиган энг кенг учрайдиган вируслар А ва В турдаги респиратор синтициал вируслар, аденовируслар, риновируслар, А, В ва С грипп вируслари, герпесвируслар (Эпштейн–Барр, цитомегаловирус ва одам герпес вирусининг 6-тури) ҳисобланади [12, 13].

Преморбид фон сифатида аллергия яллиғланиш ЭН шиллиқ пардасининг шишишига ва ўрта кулоқ бўшлиқларида экссудацияга олиб келиши мумкин.

Ўрта кулоқдаги маҳаллий яллиғланиш ўчоғи Т ва В хужайралари, моноцитлар, макрофагларнинг иммунологик етишмовчилиги ривожланишига, иммун глобулинларнинг номутаносиблигига, шунингдек ноғора бўшлиғи экссудатида нейтрофиллар, эозинофиллар ва плазматик хужайраларнинг тўпланишига олиб келади. Туғма ёки орттирилган носпецифик химоя омилларининг танқислиги шиллиқ парда ва бутун туботимпанал комплекснинг лимфоид элементларидаги барьер функциясининг бузилиши билан боғлиқ бўлиб, бунга кирпикчали эпителийнинг бирламчи ёки орттирилган патологияси, туғма мукоцеллиар етишмовчилик, лизоцим, секретор А иммуноглобулини етишмовчилиги, фагоцитар функциянинг бузилиши сабаб бўлади.

Ўрта кулоқнинг шиллиқ пардалари зарарланганда, ажралманинг цитологик текшируви биринчи даражадаги лаборатория текшируви ҳисобланади [12]. Ўрта кулоқнинг яллиғланиш касалликлари ривожланишида маҳаллий иммунитетнинг роли ҳақидаги замонавий қарашларни ҳисобга олган ҳолда, экссудатив ўрта отитни даволаш тактикасини танлаш учун иммунотубоцитограммалардан фойдаланишнинг амалий усуллари ишлаб чиқиш долзарбдир.

Тадқиқот мақсади

Ўрта кулоқ секрециясининг цитологиясини баҳолаш ва сурункали касаллик босқичларининг хужайравий манзарага мувофиқлигини аниқлашдан иборат.

Беморлар ва тадқиқот усуллари

2 ёшдан 17 ёшгача сурункали экссудатив ўрта отит билан касалланган 30 нафар бола (54 та кулоқ) кузатилган. Тадқиқот СамДТУнинг 1-сонли клиникаси базасида ретроспектив клиник ва лаборатор таҳлиллар бўйича 003-х ҳисоб шаклига мувофиқ ўтказилди. Сурункали экссудатив ўрта отит ташхиси 10-ХКТ (Н65.2, Н65.3) бўйича қўйилди. Ушбу тадқиқот ишида клиник ва лаборатор-инструментал ташхисот усуллари қўлланилди. Барча болаларда отомикроскопия ҳамда бурун бўшлиғи ва бурунҳалқумнинг эндоскопик текшируви ўтказилди. ЭНнинг вентилицион функцияси Тойнби ва Вальсальва баро юкламали синамаларини қўллаган ҳолда Interacoustics АА 222-ХР аудиометр-тимпанометрда ISO 8253-1 усули бўйича акустик импедансометрия билан баҳоланди. Ўрта кулоқ экссудатининг цитологик тасвири баҳоланди, ўрта кулоқ хужайравий манзарасининг касаллик босқичи ва кечаётган жараён билан ўзаро боғлиқлигининг ўзига хос хусусияти аниқланди.

Ўрганилаётган экссудатнинг ҳужайравий таркиби (n = 54), p < 0,05

ЭЎО босқичи	Қулоқлар сони (n = 54)	Цитограмма тури	Ҳужайравий таркиби (кўрув майдони%)			
			Сегмент. нейтрофиллар, %	Лимфоцитлар, р, %	Эозинофиллар, %	Шарко–Лейден кристаллари, %
Секретор	–	Яллиғланиш	–	–	–	–
	33	Яллиғланиш-регенератор	51	26	23	15
Мукоз	21	Регенератор	40	38	22	2

Ревизия ва шунтлаш, лазер тимпанотомияси кўламида ўтказилган жарроҳлик даволаш пайтида материал "нусха" усулида 0,1–0,2 мл ҳажмли ингичка дренаж канюласи ёрдамида олинган, қайсиқим текшириш учун материални ноғора бўшлиғидаги минимал ҳажмли ажралмадан олиш имконини берди. Ҳужайралар таркиби баҳоланди. Цитограмма тури (некротик, дегенератив-яллиғланишли, яллиғланишли, яллиғланишли-регенератор, регенератор) М. Р. Покровский ва М. С. Макаров (1942) таснифига кўра яллиғланиш ўчоғидаги ҳужайравий элементлар сони бўйича аниқланди [14] (жадвал)

Тадқиқот натижалари

Экссудатнинг цитограммаси касалликнинг муайян босқичини акс эттиради: яллиғланиш тури ва яллиғланиш-регенератор тури секретор босқичга, регенератор тури мукоз босқичига мос келади.

Цитограмманинг ҳар бир тури ноғора бўшлиғининг шиллик пардасидаги дегенератив ўзгаришлар даражасини ишончли тарзда баҳолашга имкон беради.

Цитограмманинг яллиғланиш тури қайд этилган беморлар учун ўз тўқималарини шикастлаш, базал ва ҳужайравий мембраналарнинг нейтрофил фаол шакллариининг маҳсулотлари томонидан бузилиши билан деструкция белгилари хос. Цитограмманинг яллиғланишли-регенератор тури кузатилган беморларда яллиғланишнинг деструктив шакли репаратив шаклга айланади: юза қаватининг деструкцияси ва репаратив жараёнларнинг бошланиши қайд этилади. Цитограмманинг регенератор тури қайд этилган шахсларда фиброзланиш томонига қараб кечувчи фаол репаратив жараён белгилари кузатилади [15] (рис. 1, 2).

Муҳокама

Ўрта қулоқ секрецияси цитологиясини таҳлил қилганда, 100% ҳолларда яллиғланиш маркерлари – сегмент ядроли нейтрофиллар аниқланди. Семиз ҳужайралардан нейтрофилларнинг махсус хемотаксис омили ажралганидан сўнг, ўзгарган нейтрофиллар қон оқимидан тўқима паренхимасига кўчиб, кеч ва такрорий спастик таъсирни келтириб чиқаради.

Жараённинг сурункали кечиши шиллик қаватнинг инфльтрациясига олиб келади, қайсиқим ўз навбатида простагландинлар, лейкотриенлар ва лизосомал ферментларнинг фаоллашуви ҳисобига деструкциянинг ривожланиши билан тўқималарнинг дезорганизациясига сабаб бўлади. ЭН обструкциясига олиб келадиган шиллик қаватнинг сурункали шишиши СЭЎО ривожланишининг омилларидан бири сифатида қаралиши мумкин [16].

Аллергик жараённинг асосий маркерлари эозинофиллар бўлиб ҳисобланади. ЕМВР (eosinophil major basic proteins) манбаи сифатида нейтрофиллар билан биргаликда улар протеаза, эластаза, озонни ишлаб чиқаради ва ноғора бўшлиғи шиллик пардасининг деструкциясига олиб келади, қайсиқим секрециянинг кўп ишлаб чиқарилишига сабаб бўлади.

Сегмент ядроли лейкоцитлар сонининг ортиши фонида ўрта қулоқ экссудатида сезиларли миқдордаги лимфоцитлар аниқланади. Шундай қилиб, яллиғланишнинг деструктив босқичидан репарация босқичига ўтиши билан ҳужайра ховузларининг ўзгаришини ўрта

кулоқдаги экссудатив жараён ривожланишининг ўзига хос хусусияти сифатида баҳолаш мумкин.

Биз тадқиқотимизда эозинофиллар бузилганда Шарко–Лейден кристалларининг ҳосил бўлишини аниқладик (15% ҳолларда). Бизнинг фикримизча, бронхиал астманинг аниқланган ва тасдиқланган ташхиси билан тўпланган соматик анамнез ушбу беморларда СЭЎО кечиктирилган турдаги аллергик реакция механизми бўйича ривожланадиган ягона яллиғланиш жараёнининг бир қисми эканлигини кўрсатади.

Бронхиал астма ривожланиши натижасида эпителийдаги ўзгаришлар цитокинларнинг ифодаланган даражада ишлаб чиқарилиши билан тавсифланади. Бронхларда яллиғланиш реакцияси ривожланишининг барча босқичларида кузатиладиган цитокинларнинг рағбатлантирувчи таъсири ўрта кулоқ бўшлиғидаги шундай механизмга ўхшашдир.

Д.Я.Аликулова ва бошқаларнинг тадқиқоти қизиқиш уйғотади, улар ўз ишида қуйидаги қонуниятни аниқлашган: бронхиал астманинг атопик шакли билан касалланган беморлар шифохонага ётқизилганда Т-лимфоцитлар нисбий сонининг камайиши қайд этилган, аммо иммун статусда бошқа ҳужайравий элементлар томонидан оғишлар кузатилмаган. Хуружлараро даврда хуружлар ва хуруждан кейинги даврларга қараганда Т-хелперлар ва Т-супрессорларнинг ишончли тарзда ошиши исботланган. Бронхиал астманинг мазкур шаклида Т-лимфоцитларнинг юқори реактивлиги анамнезида бронхиал астма мавжуд бўлган СЭЎО билан касалланган болаларда бир хил [7].

Хулосалар

СЭЎО нинг асосий этиопатогенетик омиллари - гуморал ва мукоз иммунитет тизимидаги бузилишлар, ЭН вентиляция ва дренаж функцияларининг сусайиши ҳамда уларнинг давомли тикланишидир. ЭНнинг вентиляция функциясига таъсир этувчи ёндош омилларга қуйидагилар қиради: бурун ичидаги тузилмалар архитектурасининг хусусиятлари, синусит, сурункали ринит, тиреоид гормонлар даражасининг ўзгариши, юмшоқ танглай мушакларининг парези, бурунҳалқум ва туботимпанал соҳанинг чандиқлари ва ўсмалари.

Клиник ва сурдологик текширувлар экссудатив ўрта отитни юқори эҳтимоллик билан ташхислаш имконини беришига қарамасдан, экссудатнинг табиатини фақат тимпанопункция ва (ёки) миринготомия билан аниқлаш мумкин.

Ҳозирги вақтда касалликнинг босқичига ва уни келтириб чиқарган сабабларга қараб экссудатнинг цитологик таснифи ишлаб чиқилмаган, ушбу ҳолат СЭЎО хусусиятларининг клиник ва инструментал ташхисотини қийинлаштиради.

СЭЎОда экссудатнинг цитологик текшируви ногора бўшлиғидаги яллиғланиш жараёнининг турини аниқлашга, шунингдек, Н. С. Дмитриев ва ҳаммуаллифлар (1996) бўйича морфофункционал тасниф ҳамда СЭЎО сабаблари нуқтаи назаридан жараённинг босқичини аниқ белгилашга имкон беради.

Маҳаллий иммунитет ҳолатини баҳолаш имконияти (цитологик секрецияни баҳолаш) касалликнинг клиник кечишини прогнозлаш, сўнгра шифохона ва амбулатор шароитларда даволанишда терапевтик чораларнинг индивидуаллаштирилган тактикасини оптимал танлаш имконини беради.

Шундай қилиб, танланган мавзунинг долзарблиги болаларда СЭЎО тарқалишининг кўпайиши ҳамда ташхисот ва даволаш усуллариини такомиллаштириш зарурати билан белгиланади.

СЭЎО билан касалланган беморни олиб боришни оптималлаштириш мақсадида уни ҳар томонлама текшириш, ушбу патологиянинг шаклланишидаги энг муҳим омилларни аниқлаш, сўнгра беморларни, жумладан коморбид ҳолатни ҳисобга олган ҳолда олиб боришга ёндашувларни индивидуаллаштириш, жарроҳлик даволаш тактикасини танлаш ва касалликнинг ривожланиш динамикасини прогнозлаш лозим.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Abruyevich XJ, Ergashevich AS MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. - 2024. - V. 9. - No. 2. (in Russ)
2. Amonov Sh., Saidov S., Bahranov M. EXUDATIVE OTITIS MEDIA - QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS AND THERAPY // Journal of Dentistry and Craniofacial Research. - 2021. - V. 2. - No. 2. - P. 45-48. (in Russ)
3. Atkinson H., Wallis S., Coatesworth A. P. Otitis media with effusion //Postgraduate medicine. – 2015. – Т. 127. – №. 4. – С. 381-385.
4. Botirov A. J. MACRO-AND MICROSCOPIC MORPHOLOGICAL RESULTS OF THE APPLICATION OF AUTOTRANSPLANT DEEP BACK MUSCLE FASSIS IN TYMPANOPLASTY IN RABBITS WITH CHRONIC OTITIS MEDIA //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 42-55.
5. Babić I., Tolić Z., Marn B. Glavne karakteristike sekretornog otitisa u djece //Paediatrica Croatica. – 2013. – Т. 57. – №. 3. – С. 239-245.
6. Gurov A. V., Yushkina M. A. bakteriell mellomørebetennelse. Otitis externa hos barn og voksnebehandling og symptomer.
7. Khaitov A. A. et al. Optimization of one-stage sanitation of the nasopharynx and tympanic cavity in case of recurrent exudative otitis media // Current scientific research in the modern world. - 2018. - No. 1-8. - P. 81-84. (in Russ)
8. Marchisio P. et al. Epidemiology and treatment of otitis media with effusion in children in the first year of primary school //Acta oto-laryngologica. – 1998. – Т. 118. – №. 4. – С. 557-562.
9. Takhsinovna N. M. et al. Complex Treatment of Complicated Chronic Purulent Epitympanitis //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 22. – С. 15-17. (in Russ)
10. Teele D. W., Klein J. O., Rosner B. A. Epidemiology of otitis media in children //Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology. – 1980. – Т. 89. – №. 3_suppl. – С. 5-6.
11. van Zon A. et al. Antibiotics for otitis media with effusion in children //Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2012. – №. 9.
12. Yakubovich S. I. et al. Morphofunctional Changes of the Adrenals at Chronic Exposure to Magnesium Chlorate //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 178-185. (in Russ)
13. Umrillaevich L. G. et al. OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – Т. 9. – №. 1. (in Russ)
14. Usmonov S. H., Narbayev Z. K. IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MODERN ENDOSCOPIC METHODS IN THE TREATMENT OF ACUTE TUBOOTITIS //Экономика и социум. – 2022. – №. 10-2 (101). – С. 194-197. (in Russ)
15. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
16. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000